

ПРИМЕНЕНИЕ ВОБЕНЗИМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕМОФТАЛЬМА У ДЕТЕЙ

Закирходжаева Д.А., Тошпулатова А.З., Газиева М.М

Ташкентский Педиатрический медицинский институт

Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Системная энзимотерапия, в частности Вобэнзим широко применяется в лечении многих заболеваний внутренних органов. Препарат обладает противовоспалительными, противоотечным, фибринолитическим и иммуномодулирующим действием. В офтальмологии Вобэнзим применяется при лечении тромбоза центральной вены сетчатки и ее ветвей, кровоизлияниях в сетчатку и стекловидное тело, дистрофических и воспалительных процессов, а также при травмах, осложненных кровоизлияниями. Учитывая важность проблемы и ее социальную значимость, в настоящее время проведенные исследования направлены на поиски оптимальных путей консервативного и хирургического лечения гемофтальма, позволяющих восстановить утраченное зрение

Цель исследования: оценить эффективность Вобэнзима при гемофтальме у детей.

Материалы и методы исследования: Под наблюдением находилось 15 пациентов в возрасте от 3 до 6 лет с внутриглазными кровоизлияниями вследствие тупой травмы глаза, которые находились на стационарном лечении в глазном отделении клиники ТашПМИ.

В схему лечения был включен препарат вобэнзим по схеме: 2 недели по 6-8 таблеток 3 раза в день, далее 2 недели по 6 таблеток 3 раза в день, 4 таблетки 3 раза в день в течение 4-6 недель. Объем обследования во всех группах больных был одинаковым: определение остроты зрения, биомикроскопия, офтальмоскопия, измерение внутриглазного давления, исследования поле зрения, ультразвуковое исследование

Результаты исследования: Вобэнзим оказывает, наряду с общим влиянием на организм, широкий спектр местных воздействий: нормализует повышенную проницаемость сосудов, вязкость крови, устраняет нарушения микроциркуляции. Способствует активации собственных ферментных систем глаза, значительно улучшает снабжение тканей кислородом и питательными веществами, ускоряет рассасывание отеков, гематом, некротизированных тканей и фибрина, облегчая удаление продуктов распада. Уменьшает образование швартов, способствует быстрому восстановлению зрительных функций.

В раннем послеоперационном периоде среди всех обследованных наблюдались следующие осложнения: экссудативный иридоциклит – 16,1%, фибрин в области зрачка – 8%. В ходе лечения была отмечена эффективность лечения вобэнзима, 60 % случаев наблюдалось полное рассасывание

кровоизлияния при гемофтальмах различной этиологии, ретинальных кровоизлияниях и наступления полной ремиссии при воспалениях сосудистого тракта.

Заключение: включение вобэнзима в комплексную терапию больных с гемофтальмом у детей способствовало быстрому купированию воспаления, и отека, и повышению зрительных функций. Полученные данные свидетельствуют о необходимости применения вобэнзима в офтальмологии, прежде всего как средство лечения гемофтальма, а также в офтальмохирургии.